

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129

КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ АУДИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна

*аудит кафедраси ўқитувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
e-mail: hojievagulinor@gmail.com,
ORCID: 0009-0005-3344-4091*

Аннотация. Ушбу мақоламизда йирик компаниялар ва акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари батафсил ёритилган ҳамда илмий амалий таклифлар берилган. Бу эса ўз навбатида, акциядорлик жамиятлари консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузиши ва улардаги ахборот маълумотларнинг шаффофлигини ҳамда ишончлилигини тасдиқлаш мақсадида ҳолисона аудитдан ўтказишнинг норматив асослари ёритилганлигини кўрсатади. Шунингдек, мақолада консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиб эълон қилувчи йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятларининг сони ўрганилган ҳамда консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ўтказишда асосий тушунчалар мазмунини очиқ берилган.

Калит сўзлар: компания, акциядорлик жамияти, молиявий ҳисобот, консолидациялашган молиявий ҳисобот, инвестиция, бош ташкилот, шубҳа хўжалик жамияти, гуруҳ, алоҳида молиявий ҳисобот, назорат кучига эга бўлмаган улуш, аудит, аудиторлик ҳулосаси.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна

*преподаватель кафедры аудит
Ташкентский государственный университет e-
mail: hojievagulinor@gmail.com,
ORCID: 0009-0005-3344-4091*

Аннотация. В данной статье подробно изложены нормативно-правовые основы организации аудита консолидированной финансовой отчетности в крупных компаниях и акционерных обществах, а также даны научно-практические рекомендации. Это, в свою очередь, показывает, что уточнены нормативные основы подготовки акционерными обществами консолидированной финансовой отчетности и проведения объективного аудита для подтверждения прозрачности и достоверности содержащейся в ней информации. Также в статье рассматривается количество крупных иностранных компаний и акционерных обществ, которые составляют и публикуют консолидированную финансовую отчетность, и раскрывается содержание основных концепций аудита консолидированной финансовой отчетности.

Ключевые слова: компания, акционерное общество, финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, инвестиции, материнская компания, дочерняя компания, группа, отдельная финансовая отчетность, неконтролирующая доля участия, аудит, аудиторское заключение.

REGULATORY FRAMEWORK FOR ORGANIZING THE AUDIT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Khojiyeva Gulnora Khabibullayevna

*lecturer of the Audit Department of
Tashkent State University of Economics
e-mail: hojievagulinor@gmail.com
ORCID: 0009-0005-3344-4091*

Abstract. *This article provides a detailed description of the regulatory framework for organizing the audit of consolidated financial statements in large companies and joint-stock companies, and also provides scientific and practical recommendations. This, in turn, demonstrates that the regulatory framework for preparing consolidated financial statements by joint-stock companies and conducting objective audits to confirm the transparency and reliability of the information contained therein has been clarified. The article also examines the number of large foreign companies and joint-stock companies that prepare and publish consolidated financial statements and explains the key concepts of auditing consolidated financial statements.*

Keywords: *company, joint-stock company, financial statements, consolidated financial statements, investments, parent company, subsidiary, group, separate financial statements, non-controlling interest, audit, auditor's report.*

Кириш

Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этиш масаласи бугунги глобаллашув шароитида алоҳида долзарб аҳамият касб этмоқда. Йирик корпоратив тузилмалар, холдинг компаниялар ва трансмиллий корпорациялар фаолияти кенгайиб бораётган бир пайтда, уларнинг молиявий натижаларини холис ва шаффоф баҳолашга бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда. Айниқса, инвесторлар, кредиторлар ва бошқа манфаатдор томонлар учун ишончли ахборот манбаи сифатида консолидациялашган молиявий ҳисоботларнинг аҳамияти юқори. Шу боис, ушбу ҳисоботларни аудитдан ўтказишда ягона ва аниқ белгиланган норматив-ҳуқуқий асосларнинг мавжудлиги муҳим ҳисобланади. Халқимизнинг эркин ва фаровон, кудратли Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш мақсадида Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида ортирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида ишлаб чиқилган «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида бир қатор муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу муҳим вазифалардан бири барқарор иқтисодий ўсиш орқали даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар қаторидан ўрин олиш ҳамда аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимини ташкил қилишдир [3].

Шу ўринда, мамлакатимизда иқтисодий соҳадаги йирик солиқ тўловчилар сифатида фаолият юритаётган акциядорлик жамиятлари ва хорижий компанияларнинг консолидациялашган молиявий ҳисоботлари аудитини ташкил этиш ва аудит амалларини қўллашни такомиллаштириш бўйича илмий асосланган норматив-ҳуқуқий тавсиялар ишлаб чиқишга алоҳида тўхталиб ўтиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Асосий фаолияти фойда олишга қаратилган йирик тижорат компаниялари, жумладан акциядорлик жамиятлари ва хорижий компанияларда консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва аудитини такомиллаштириш бўйича хорижлик иқтисодчи олимлар илмий тадқиқотларни олиб борилган.

Хусусан, хорижий иқтисодчи олимлар Аренс Э.А., Лоббек Дж., Фридман П., Робертсон Дж., Шеремет А.Д., Суйц В.П., асарларида хўжалик юритувчи субъектларда

аудиторлик текширувларини ташкил этиш ва аудиторлик ҳисоботларини тузиш услубиёти батафсил ёритилган [5,6,7].

Республикамиз иқтисодчи олимлари томонидан бу масалалар яратилаётган дарслик ва ўқув қўлланмалар, шунингдек эълон қилинаётган илмий мақола ва тезисларда фақат консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузишнинг назарий жиҳатлари ўрганилган. Масалан, А.А.Каримов, К.Б.Ўразов, И.Н.Исманов, И.Н.Қўзиёв, З.Н.Қурбанов, А.З.Авлоқулов, С.Н.Ташназаровларнинг асарларида молиявий ҳисоботларни тузишнинг назарий жиҳатларини ривожлантириш ва натижаларни умумлаштириш масалаларини ўрганилган [8,10,11,12,13].

Мамлакатимизда консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари нисбатан кам ўрганилганлиги сабабли иқтисодчи олимлар илмий асарларида консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитининг хусусиятлари етарли даражада ёритилмаган. Шу ўринда, Н.Б.Хўжабековнинг “Бизнесни бирлаштиришда консолидациялашган молиявий ҳисоботларни такомиллаштириш” номли илмий асарида [16] ва И.Р.Авазовнинг “Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва аудитини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий асарларида консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва уни аудитини ўтказишнинг [9] айрим масалалари қисман ёритилган.

Юқорида таъкидланган фикрлардан кўриниб турибдики, иқтисодчи олимларнинг асарларида хўжалик юритувчи субъектларда умумий аудитни ўтказиш масалаларига ва халқаро амалиётда МХХС асосида консолидациялашган молиявий ҳисобот тузиш асосларини такомиллаштириш борасидаги илмий изланишлар ёритилган. Бироқ, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар асосида консолидациялашган молиявий ҳисобот тузиш ва уни аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари етарлича илмий тадқиқ қилинмаганлиги бу борада чуқур илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Тадқиқот методологияси

Мақола мавзуси бўйича тадқиқотлар жараёнида консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этиш ва уни такомиллаштиришда умумлаштириш, гуруҳлаштириш, қиёсий таҳлил, икки ёқлама ёзув, индуктив ва дедуктив, далиллар олиш, жараёнларни кузатиш каби илмий усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда молиявий ҳисоботлар – хўжалик юритувчи субъектлар томонидан маҳсулот (иш ва хизмат)лар ишлаб чиқариш ва сотиш натижалари тўғрисидаги маълумотлар мажмуи бўлиб, у субъектнинг молия-хўжалик фаолиятининг ҳолатини маълум давр (чорак, йиллик)га қиймат кўринишида акс этишидир. Молиявий ҳисобот ахборотлари сотилган маҳсулот (иш ва хизмат)лар, ишлаб чиқариш харажатлари, хўжалик маблағлари ва уларнинг ташкил топиш манбалари, ишларнинг молиявий натижалари, солиққа тортиш ҳамда дивидендлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади. Молиявий ҳисобот маълумотлари бўйича компания раҳбари мулкдорлари, таъсисчилари, бошқарув ва назорат тизими ҳамда юқори ташкилотлар олдида ҳисобот бериш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ва самарали шакллантириш борасида амалга ошириб келинаётган ислохотлар ўзининг натижаларини намоён этмоқда. Хусусан, «ҳар йили акциядорлик жамиятларининг эълон қилинадиган молиявий ҳисоботи МХХСга мувофиқлиги бўйича сифат назоратини амалга ошириш» [4] вазифасининг белгиланиши акциядорлик жамиятлари томонидан консолидациялашган молиявий ҳисоботларни аудитнинг халқаро стандартлари асосида аудитдан ўтказишни тақозо этмоқда. Бу эса консолидациялашган молиявий ҳисоботни МХХС асосида тузиш ва уларнинг ҳаққонийлиги ҳамда шаффофлигини тасдиқлаш учун аудитдан ўтказиш ҳозирги

куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

1-жадвал

Ўзбекистонда консолидациялашган молиявий ҳисоботни эълон қиладиган хўжалик юритувчи субъектлар динамикаси тўғрисида²³

№	Консолидациялашган молиявий ҳисоботни эълон қиладиган хўжалик юритувчи субъектлар	Ҳисобот йиллари				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Консолидациялашган молиявий ҳисоботни эълон қилиши шарт бўлган хўжалик юритувчи субъектлар сони	263	272	295	304	325
2	Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиб эълон қилган хўжалик юритувчи субъектлар сони	44	48	61	65	72
3	Консолидациялашган молиявий ҳисоботни эълон қилмаган хўжалик юритувчи субъектлар сони	219	224	234	239	253
4	Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиб, эълон қилган хўжалик юритувчи субъектлар улуши (%)	16,7	17,6	20,7	21,4	22,6

Ушбу 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, мамлакатимизда консолидациялашган молиявий ҳисоботни чоп этишлари шарт бўлган ташкилотлар 2022 йилда 16,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 2026 йилга келиб бу кўрсаткич 22,6 фоизга ўсганлигини кўришимиз мумкин. Маълумотлардан кўриниб турибдики консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиб эълон қилган хўжалик юритувчи субъектлар сони йиллар давомида секин ўсишни кўришимиз мумкин. Бунинг сабаларини ўрганганимизда, ушбу даврлар мобайнида аксарият йирик акциядорлик жамиятлари ўз молиявий ҳисоботларини тузиш ва уларнинг кўрсаткичларини ҳаққонийлигини тасдиқловчи молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва аудит хизматларини кўрстаувчи профессионал кадрлар салоҳияти етишмаслигини кўрсатмоқда. Шундай экан, йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятлари томонидан консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитининг норматив ҳуқуқий асосларини ўрганиш, уни шаффофлигини таъминлаш масалалари мунтазам долзарб вазифалардан бири бўлиб қолади.

Ўзбекитсон иқтисодиётининг асосий драйверлари бўлган акциядорлик жамиятлари ва шўба хўжалик жамиятларига, ўз назорати остидаги ташкилотларга эга бухгалтерия ҳисоби субъектлари консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузади. Шу ўринда консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш тартиби, шунингдек асосий хўжалик жамиятининг назорати остидаги ташкилотларга қўйиладиган талаблар бухгалтерия ҳисоби стандартлари билан белгиланади [3].

Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитининг мақсади - бу бош компания ва унинг филиаллари ёки шўба жамиятларининг молиявий ҳисоботларини бирлаштириш орқали гуруҳнинг умумий молиявий ҳолати ва молиявий натижалари аниқ келтирилган молиявий ҳисоботлар кўрсаткичларини шаффофлиги ва ҳаққонилигини тасдиқлашдан иборатдир²⁴. Бнда консолидация жараёнида бош компания томонидан бошқариладиган барча филиаллар ва шўба жамиятларнинг молиявий ахборотини ягона шаклга келтириш тавсия этилади ва бу инвесторлар, кредиторлар ҳамда бошқа фойдаланувчилар учун ишончли ахборот манба ҳисобланади.

Йирик компаниялар ва акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисоботлар аудитини тартибга солувчи асосий норматив ҳуқуқий ҳужжатларни батафсил ўрганиш тавсия этилади(2-жадвал.).

²³ Муаллиф илмий изланишлари, 2026 й.

²⁴ Муаллиф илмий изланишлари, 2026 й.

2-жадвал.

**Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини тартибга солувчи
норматив ҳуқуқий ҳужжатлар кетма кетлиги²⁵**

№	Норматив ҳуқуқий ҳужжатнинг номи	Ҳужжат рўйхат рақами ва санаси
1	Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонуни	ЎРҚ№677-сон, 2021 йил 25 февраль.
2	Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” Қонуни (янги таҳрири)	ЎРҚ №404-сон, 2016 йил 13 апрель.
3	Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори	ПҚ№4611-сон, 2020 йил 24 февраль
4	8-сонли БҲМС “Консолидациялашган молиявий ҳисоботлар ва шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар ҳисоби”	р/р. №3537, 2024 йил 26 июль
5	1-сонли БҲМС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш ва ҳисоб сиёсати”	р/р.№3544, 2024 йил 6 август
6	Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг «Консолидациялашган молиявий ҳисоботлар» номли 13-сонли БҲС	р/р №3361 2022 йил 1 апрель
7	10-сон МҲХС «Консолидациялашган молиявий ҳисобот» 36-иловага мувофиқ	р/р.№3400, 2022 йил 9 декабр (ИМВ Буйруқ №61-сон, 2022 йил 10 ноябрь)

Ушбу норматив ҳужжатлардан келиб чиқиб йирик компаниялар ва акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузуш хусусиятлари 8-БҲМС «Консолидациялашган молиявий ҳисоботлар ва шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар ҳисоби» стандарти билан тартибга солинади [17]. Ушбу норматив ҳужжат асосида хўжалик юритувчи жамият (бош ташкилот) томонидан у назорат қиладиган хўжалик юритувчи жамиятлар (шуъба хўжалик жамияти) гуруҳининг консолидациялашган молиявий ҳисоботини тузиш ва тақдим этиш тартибини белгилаб беради.

Шунингдек, ушбу 8-БҲМСда шуъба хўжалик жамиятларга инвестицияларни бош ташкилотнинг алоҳида молиявий ҳисоботида ҳисобга олиш тартибини ҳам белгилаб беради. Аммо, бугунги кунда ҳар йили акциядорлик жамиятларининг эълон қилинадиган молиявий ҳисоботи МҲХСга мувофиқлиги бўйича сифат назоратини амалга ошириш лозим [4]. Бундай вазиятда йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятлари ўз консолидациялашган молиявий ҳисоботларини 10-сон МҲХС «Консолидациялашган молиявий ҳисобот» норматив ҳужжатига асосан аудитдан ўтказишлари тавсия этилади.

Йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ўтказишда аудиторлар куйидаги асосий тушунчаларни мукамал ўрганишлари тавсия этилади:

бош ташкилот — бир ёки бир нечта шуъба хўжалик жамиятларни назорат қилувчи хўжалик юритувчи субъект. Бунда, назорат қилиш деганда шуъба хўжалик жамиятидаги иштирокидан даромадлар ўзгариши рискига мойил бўлган ёки бундай даромадларни олиш ҳуқуқига эга бўлган бош ташкилотнинг шуъба хўжалик жамиятига бўлган ваколатларини амалга ошириш натижасида ушбу даромадларга таъсир кўрсатиши тушунилади;

шуъба хўжалик жамияти — агар бир (бош) хўжалик жамияти ёки ширкати иккинчи хўжалик жамиятининг устав фондида ундан устунлик мавқеига эга бўлган ҳолда иштирок этиши туфайли ёхуд улар ўртасида тузилган шартномага мувофиқ ё бўлмаса бошқача тарзда иккинчи хўжалик жамияти томонидан қабул қилинадиган қарорларни белгилаб бериш имконига эга бўлса, ушбу иккинчи хўжалик жамияти шуъба хўжалик жамияти ҳисобланади.

²⁵ Муаллиф илмий изланишлари, 2026 й.

гурух — бош ташкилот ва унга қарашли барча шубба хўжалик жамиятларидир;
консолидациялашган молиявий ҳисоботлар — ҳисобот даври учун тузиладиган
гурухнинг молиявий ҳисоботларидир;

алоҳида молиявий ҳисоботлар — консолидацияланиши лозим бўлган ҳар бир гурух
аъзосининг ҳисоботидир;

назорат кучига эга бўлмаган улуш — шубба хўжалик жамияти хусусий
капиталининг бевосита ёки билвосита бош ташкилотга тегишли бўлмаган улуши.

Шунингдек, акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий
ҳисоботларни тузилганлигини аудитдан ўтказишда ҳар бир ҳисобга олинган шубба
хўжалик жамиятларига инвестициялар бош ташкилотнинг алоҳида (мустақил) молиявий
ҳисоботларида кўйидагилардан фойдаланиб акс эттириш таклиф этилади:

- хусусий капитални ҳисобга олиш усули (улушли қатнашиш усули);

- узоқ муддатли инвестициялар қийматини ҳисобга олиш бўйича усули.

Бундай вазиятда юқоридаги норматив ҳужжатлардан келиб чиқиб акциядорлик
жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисоботга киритилмаган шубба хўжалик
жамиятларига инвестициялар бош ташкилотнинг алоҳида молиявий ҳисоботида
Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг 12-сон БХМС «Молиявий
инвестицияларни ҳисобга олиш»га (рўйхат рақами №3531, 2024 йил 18 июль) мувофиқ акс
эттирилиши тавсия этилади.

Хулоса

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб консолидациялашган молиявий ҳисобот
аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асосларини ёритиш бўйича қўйидагича
хулосалар қилинди:

Йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботнинг
объектлари ҳисобланган активлар, мажбуриятлар, даромад ва харажатлар ҳамда уларнинг
ўзгаришига таъсир кўрсатувчи муомалаларни тан олиш, баҳолаш ва консолидациялашган
молиявий ҳисоботда акс эттиришда ягона услубий тартибга амал қилиш мақсадида МҲХС
талабларига жавоб берадиган консолидациялашган молиявий ҳисобот шакллари жорий
этиш масалалари илмий тадқиқ этиш тавсия этилади.

Шунингдек, мақолади келтирилган мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда
консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитининг хулосасига албатта ўша текширилган
йилнинг молиявий ҳисоботларига тушунтириш бериш ва уларни ҳам аудит хулосасига
илова қилиш тавсия этилади. Бунда йирик акциядорлик жамиятларининг молиявий
ҳисоботларини шаффофлигини тасдиқловчи аудиторлик хулосаси бош аудитор
(аудиторлар) ва аудиторлик ташкилотининг раҳбари томонидан имзоланган ҳамда
аудиторлик ташкилоти муҳри билан тасдиқланиши керак.

Ушбу ҳолатлар йирик хорижий компаниялар ва акциядорлик жамиятларида
консолидациялашган молиявий ҳисоботи кўрсаткичларини ҳаққонийлигини тасдиқлаш
имкониятини беради ҳамда уставдаги асосий вазифаларини бажариш учун маблағларнинг
мақсадли ишлатилишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонуни,
ЎРҚ №677-сон, 2021 йил 25 февраль.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” Қонуни (янги
тахрири), ЎРҚ №404-сон, 2016 йил 13 апрель. «Халқ сўзи» газетасининг 2016 йил 14
апрелдаги 73 (6508)-сони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030» стратегияси
тўғрисида ПФ-158-сон Фармони. 11.09.2023й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий

хисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ№4611-сон Қарори.

5. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. -560с.;

6. Робертсон Дж. Аудит. Пер. с англ. –М.: KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. -286с.;

7. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. М.: ИНФРА-М., 2017. с.-375;

8. Авлокулов А.З. Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2019. – 71 б.;

9. Авазов И.Р. Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва аудитини такомиллаштириш. PhD илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2020. – 63 б.;

10. Каримов А.А. Корпоратив бошқарув тизимида бухгалтерия ҳисоби ва аудит. Монография. - Тошкент: «Iqtisod-Moliya», 2008. - 152 б.

11. Исманов И.Н. Узоқ муддатли активлар бухгалтерия ҳисобининг методологик асослари. Монография:-Т.: Фан, 2006. - 172 б.;

12. Ташназаров С.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2019. – 73 б

13. Қўзиёев И.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2017. – 70 б.;

14. Хўжабеков Н.Б. Бизнесни бирлаштиришда консолидациялашган молиявий ҳисоботларни такомиллашти-риш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т., 2009. – 22 б.

15. Mekhriddin Sulaymonovich Khojiev. Improving audit of financial statements in non-state non-profit organizations/American Journal of Economics and Business Management/ISSN: 2576-5973 Vol.6, No.9, 2023 September

16. Khojiev, M.S. Features accounting in non- state non-profit organizations (NSNPOs): Integrity and impact analysis/ Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance. Volume: 06 Issue: 01 January 2025 ISSN: 2660-454X.DOI:<https://doi.org/10.17605/cajitmf.v6i1.862>,<https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/862>.

17. <http://www.lex.uz> – Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик ҳужжатлари тўплами расмий веб-сайти.

